

MARKAZIY OSIYODA BOLALAR KITOBXONLIGI AN'ANALARI: TARIXIY ILDIZLAR VA ADABIY MANBALAR

Najimova Dilnavoz Doniyor qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0000-0003-1181-1856

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230769>

Annotatsiya. Sovet davrida o'zbek bolalar adabiyoti tarixi Oktyabr inqilobi bilan bog'lab talqin qilingan va undan avval Markaziy Osiyoda bolalar uchun maxsus yozilgan asarlar mavjud emas deb hisoblangan. Biroq, mumtoz adabiyotda bolalar tomonidan o'qilgan va hatto ular uchun maxsus yozilgan bir qator asarlar mavjud bo'lgan. Afsuski, ushbu asarlar uzoq vaqt davomida e'tibordan chetda qolgan. Mazkur maqolada Markaziy Osiyo va turkiy xalqlar tarixida bolalar tomonidan o'qilgan kitoblar tahlil qilinadi. Qadimiy davrlarda bolalar bugungi bolalar adabiyoti mezonlariga mos kelmaydigan, ammo ularning ma'naviy kamoloti va axloqiy tarbiyasiga xizmat qilgan ko'plab asarlar bilan tanish bo'lgan. Maqolada shunday asarlar qatoridan Kaykovusning "Qobusnoma" asari alohida o'rganilib, uning bolalar dunyoqarashiga ta'siri hamda ma'rifiy ahamiyati tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot Markaziy Osiyoda bolalar adabiyotining tarixiy ildizlari ancha qadimga borib taqalishini ko'rsatadi. Maqola "Qobusnoma" asarining o'z davridagi bolalar uchun ma'rifiy manba sifatidagi o'rnini tahlil qilish bilan cheklanadi. Uning zamonaviy bolalar adabiyotiga ta'siri masalasi tadqiqot doirasiga kiritilmagan bo'lib, bu mavzu kelajakdagi izlanishlar uchun istiqbolli yo'nalish sifatida ochiq qoldirilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, bolalar adabiyoti tarixi, Qobusnoma, Kaykovus, turkiy xalqlar, ma'rifiy meros, bolalar adabiyoti, bolalar kitobxonligi.

Abstract: During the Soviet era, the history of Uzbek children's literature was interpreted primarily in relation to the October Revolution, with the prevailing belief that no works had been written specifically for children in pre-modern Central Asia. However, classical literature contains numerous texts that were either intended for young readers or widely read by them, yet these works remained largely overlooked. This article examines the historical reading practices of children in Central Asia and among Turkic peoples, emphasizing the role of literature in moral and intellectual development. Particular attention is given to Kaykovus's Qobusnoma, exploring its educational significance and influence on children's worldview. The study argues that the origins of children's literature in Central Asia extend far beyond the Soviet period. While the analysis focuses on Qobusnoma as an educational resource for its time, its impact on modern children's literature remains beyond the scope of this research, presenting a direction for future studies.

Keywords: Central Asia, history of children's literature, Qobusnoma, Kaykovus, Turkic peoples, historical children's reading, educational heritage, children's literature.

Bolalar adabiyotining nazariy asoslarini anglash uchun, avvalo, uning tarixiy rivojlanishini chuqur o'rganish zarur. Mustaqillik davridan boshlab o'zbek bolalar adabiyotining haqqoniy tarixini tadqiq etishga yo'naltirilgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, professor Rahmatilla Barakayev o'zining "O'zbek bolalar adabiyoti qachon maydonga kelgan?" (Barakayev, 2011: 386-396) nomli maqolasida ushbu mavzuni batafsil tahlil qilgan. Tadqiqotchi bolalar adabiyotining shakllanish jarayonini ma'rifatparvarlik harakati bilan bog'lab, "Bolalar

adabiyoti – ma’rifatparvarlik farzandidir” degan fikrni ilgari suradi va uning ildizlari jadid adabiyotiga borib taqalishini ta’kidlaydi. Ushbu qarash ma’lum darajada asosli bo’lsa-da, bolalar adabiyotining shakllanishini faqat jadidchilik davri bilan cheklash to’g’ri emas. Chunki islom ma’rifati bilan sug’orilgan o’zbek bolalar adabiyotining ildizlarini jadidchilik harakatidan ancha oldin, diniy-ma’rifiy manbalarda izlash yanada samaraliroq yondashuv bo’lishi mumkin.

Shu o’rinda bolalarga mo’ljallangan asarlarning qachon paydo bo’lganligi masalasi muhim savollardan biri hisoblanadi. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko’ra, bolalarga ta’lim va tarbiya berish maqsadida yozilgan ilk yozma manbalar qadimgi Bobil shahridagi Ashshurbanipal kutubxonasiidagi mixxat bitiklarida uchraydi (Adams, 1986: 1-30). Tarixiy manbalar shuni ko’rsatadiki, har bir davrda bolalar tarbiyasida muhim deb topilgan g’oyalarni o’z ichiga olgan adabiy asarlar yaratilgan. Ushbu asarlarning aksariyati pand-nasihahat ruhida yozilgan bo’lib, bu tendensiya uzoq tarixiy jarayonning natijasi sifatida shakllangan. Shu sababli, bolalar uchun yozilgan asarlarda pand-nasihahat uslubining ustuvorligi qanday omillar bilan bog’liq ekani muhim ilmiy masala sifatida o’rganilishi lozim. Bundan tashqari, pand-nasihahat uslubida yozilgan asarlar qanday qilib bolalar adabiyoti doirasiga kiritilgan degan savol ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ushbu masalalarni chuqurroq anglash uchun insoniyat tarixida donishmandligi bilan mashhur bo’lgan Luqmon Hakimning pand-nasihahatlariga murojaat qilish o’rinlidir. Qur’oni Karimning “Luqmon” surasida otaning farzand tarbiyasidagi roli, unga odob-axloq qoidalarini o’rgatish va to’g’ri yo’l ko’rsatish muhimligini ta’kidlovchi oyatlar mavjud. Ayniqsa, 13–19-oyatlar farzandga berilgan saboqlari bilan alohida ajralib turadi. Ushbu oyatlar bolalar tarbiyasining nafaqat ijtimoiy va axloqiy mas’uliyat, balki diniy-ma’rifiy nuqtayi nazardan ham muhim jarayon ekanligini ko’rsatadi. Bu jihatlar bolalar adabiyotining shakllanishiga ta’sir ko’rsatgan omillar qatorida o’rganilishi lozim.

Ushbu masalalarni chuqurroq anglash uchun insoniyat tarixida donishmandligi bilan mashhur bo’lgan Luqmon Hakimning pand-nasihahatlariga murojaat qilish o’rinlidir. Qur’oni Karimning "Luqmon" surasida farzand tarbiyasida qaysi fazilatlar ustuvor bo’lishi va qanday illatlardan qochish lozimligi aniq belgilangan. Masalan, 13-oyatda shunday deyiladi:

“Ey o’g’ilcham, Allohga shirk keltirma! Albatta shirk – katta zulmdir” (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, 2022: 476).

Bu oyatda ota farzandiga qilishi lozim bo’lgan eng asosiy nasihat – iymon-e’tiqodni mustahkamlash va shirkdan saqlanish ekanligi ta’kidlanadi. Tarixiy manbalarga ko’ra, payg’ambarlar davrida odamlar but va sanamlarga ibodat qilib, shirkka yo’l qo’ygan bo’lsalar, bugungi kunda shon-shuhrat, mansab, boylik yoki jamiyatning fikriga ortiqcha bog’lanish natijasida ko’plab insonlar asosiy ma’naviy qadriyatlardan uzoqlashmoqda. Shu bois, diniy va axloqiy tarbiya bolalar adabiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida e’tirof etilishi lozim.

Keyingi oyatlarda Luqmon Hakim farzandiga yaxshilik qilish va uning ahamiyati haqida nasihat beradi:

“Ey o’g’ilcham, albatta, u (amal) agar xantal donasicha bo’lsa-yu, u bir qoyatosh ichida yoki osmonlarda yoxud yerning tubida bo’lsa ham, Alloh uni keltirur. Albatta Alloh o’ta lutfli va o’ta xabardor zotdir” (Luqmon surasi, 16-oyat).

Islom ta’limotida yaxshilikning kattasi yoki kichigi yo’q. Har qanday ezgulikka in’om bilan javob beriladi. Zamonaviy adabiyotlarda insonlarning noshukurliigi, yaxshilikka yaxshilik bilan javob bermaslik holatlari aks ettirilishi kuzatilsa-da, islomiy tarbiya farzandni odamlardan minnatdorchilik kutish uchun emas, balki Alloh roziligi uchun yaxshilik qilishga chorlaydi. Har

qanday ezgu amal, hatto mayda bo'lsa ham, e'tiborga olinadi. Shu sababli inson doimo hushyor bo'lishi va Alloh har bir ishidan xabardor ekanini unutmash lozim.

Luqmon Hakim o'g'liga quyidagi amallarni bajarishni tavsiya qiladi:

"Ey o'g'ilcham, namozni to'kis ado qil! Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytar va o'zingga yetgan musibatga sabr qil! Albatta, bular azm etilajak ishlardir" (Luqmon surasi, 17-oyat) (Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, 2022: 480).

Ushbu oyatlar islomiy bolalar adabiyotining asosiy mezonlarini belgilaydi: uning mohiyati ezgulikka chorlash va yomonlikdan qaytarish tamoyiliga asoslangan. Bu jihat Dobrolyubovning badiiy adabiyot mohiyati haqidagi uch jihat – ezgulik, go'zallik va donolik mezonlari bilan qiyoslash imkonini beradi (Добролюбов, 1937: 543). Islomiy an'analar ta'sirida yaratilgan bolalar adabiyotida aynan ezgulikka undash va yomonlikdan qaytarish asosiy tamoyil sifatida qabul qilingan. Ushbu tamoyil asosida ko'plab asarlar yozilgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan jamiyatdagi yaxshilik va yomonlik haqidagi tasavvurlar o'zgarib, bolalar adabiyotining mazmuni va shakliga ham ta'sir ko'rsatdi.

Qur'oni Karimning Luqmon surasida bayon etilgan Luqmon Hakimning o'g'liga nasihatlarini keyingi davrlarda bolalar adabiyotining shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Farzand tarbiyasi masalasiga bag'ishlangan ko'plab asarlar aynan otaning o'z farzandiga pand-nasihat tarzidagi murojaati shaklida yozilgan. Xususan, bizgacha yetib kelgan yozma manbalardan Imom G'azzoliyning Ayyuhal valad, Kaykovusning Qobusnoma, Abdurahmon Jomiyning Bahoriston, Abu Lays Samarqandiyning Tanbehul g'ofilin, Ahmad Donishning O'g'illarga nasihat asarlari ham aynan shu an'anga asoslanadi.

Shuningdek, Husayn Voiz Koshifiyning Husayn Boyqaroning o'g'li Abul Muhsinga bag'ishlab yozgan Axloqi Muhsiniy (yoki Javohir ul-asror) (Wickens, 1984: 724-725), Jaloliddin Dovoniyning Oqqo'yunlilar hukmdori Uzun Hasanning o'g'li Sulton Xalilga atab yozgan Axloqi Jaloliy (yoki Lavome al-ishroq fi makorim-ul axloq) (Wickens, 1984: 724), Abu Tohir Samarqandiyning Axloqi muzaffariy kabi asarlari ham ota nasihati shaklida yozilgan bo'lib, Movarounnahr va Xuroson hududlarida pedagogik tafakkurning shakllanishida muhim o'rin tutgan.

Ushbu asarlar jadid maktablari va pedagogikasi hamda bolalar adabiyotining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Xususan, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabi jadid mutafakkirlarining tarbiya va axloq haqidagi qarashlari aynan shu manbalar ta'sirida shakllangan. Qur'oni Karimdagi Luqmon surasidan ta'sirlanib, otaning farzandiga nasihati shaklida yozilgan ushbu asarlar bolalar adabiyotida nafaqat bolaning estetik didini tarbiyalovchi badiiy asar, balki darslik, hayotiy bilimlar manbai hamda axloqiy tarbiya vositasi sifatida xizmat qilgan. Shu bois, ularni o'z davrining bolalar ensiklopediyasi sifatida baholash mumkin.

Ushbu maqolada yuqoridagi asarlardan Kaykovusning "Qobusnoma" asari tayanch obyekt sifatida o'rganildi. Tadqiqot jarayonida ushbu asarda bolalarga atalgan qanday mavzular yetakchilik qilganligi, hikoyat, she'r va masallar tanlashda qanday mezonlarga amal qilinganligi tahlil qilindi.

1082–1083-yillarda ota tomondan Somoniylar, ona tomondan esa G'aznaviylar sulolasiga mansub bo'lgan, Eronning Gilon mulki hukmdori Kaykovus ibn Iskandar o'z o'g'li Gilonshohga bag'ishlab fors tilida "Nasihatnoma" asarini yozadi. O'sha davrda ilm-fan va adabiyot tili bo'lgan fors tilida bitilgan ushbu asar muallifning bobosi, podsho Shamsulmaoliy Qobus sharafiga "Qobusnoma" deb nomlangan. Keyinchalik, 1860-yilda Ogahiy tomonidan asar o'zbek tiliga tarjima qilingan. Asar nasihatnoma janrida yozilgan bo'lib, unda ota farzandga hayotiy tajriba,

axloqiy pand-nasihah va donolik merosi sifatida yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadi. Kaykovus o‘z o‘g‘liga murojaat qilib shunday deydi:

Umidim shuki, sen shu pandlarni qabul qilgaysan. Bu bilan men otalik vazifasini bajo keltirgan bo‘lurman. Bilgilki, xalqning rasmi, odati shunday: yugurib-yelib, qidirib-axtarib dunyodan biror narsa hosil qiladi va bu topgan narsasini o‘zining eng yaxshi ko‘rgan kishisiga qoldirib ketadi. Men dunyoda mana shu so‘zlarni hosil qildim, sen esa mening uchun eng qimmatbaholisan. Menga safar vaqti yaqinlashdi, dunyodan nima hosil qilgan bo‘lsam, sening oldingga qo‘ydim, toki o‘zingga bino qo‘ymagaysan va o‘zingga nomunosib ishlarni qilmagaysan” (Kaykovus, 2018: 29-bet).

Ushbu satrlar donishmand ota uchun eng qimmatbaho meros bu moddiy boylik emas, balki farzandga bergan ta‘lim-tarbiyasi, unga singdirgan hayotiy pand-nasihatlari ekanligini ta‘kidlaydi.

Umuman olganda axloqiy kitob bo‘lgan “Qobusnoma” o‘z ichiga olgan mavzulari jihatidan serqirra asardir. “Ey farzand” risolasida asosan islomiy bilimlar namoz, ro‘za, zakot, musulmon axloqiga oid fazilatlar berilgan bo‘lsa, “Qobusnoma”da shariat ahkomlaridan chiqmagan holda maishiy mavzularga, o‘z davridagi muhim deb hisoblangan kasblar, dunyoviy ilmlar va shu kasblarga oid bilimlarga ham alohida o‘rin ajratiladi. Masalan, Parvadigori olamni tanimoq zikrida, Payg‘ambarlar xilqati zikrida, Haq Taologa, uning ne‘matlariga shukrona aytish, ota-onani hurmat qilish, ovqatlanish, hammomga borish, uxlash, mehmon kutish va mehmonga borish odoblari, omonatni saqlash, farzand tarbiyalash, oila qurish, do‘stlashish, afv etish va kechirish, ilm talab qilish kabi masalalar boshqa kitoblarda ham uchraydi. Ammo Kaykovus fikrini dalillashda Qur‘oni Karim va hadisi sharifdan emas, xalifalar, fors podsholarining hayotiy va xayoliy hikoyalardan misollar keltiradi. Bu orqali o‘quvchini Xisrav Parvez, Buzurgmehr, Anushiravon, Hurmuzd kabi qahramonlar bilan tanishtiradi. G‘azzoliyning “Ayyahul-Valad” asarida Luqmoni Hakim donishmandlik timsoli sifatida qaralgan va uning nasihatlariga alohida o‘rin ajratilgan bo‘lsa, bunda Donishmand va nasihat qiluvchi qahramon Anushiravon timsolida beriladi va sakkizinchi bobda Anushiravonning nasihatleri keltiriladi. Suqrot, Aristotel, Pifagor kabi yunon allomalaridan iqtiboslar keltiriladi. Bunda Yaxshilikka undash va yomonlikdan qaytarish - asos masala o‘zgarmaydi. Faqat hikoyalardagi qahramonlar timsoli o‘zgaradi. Kaykovus millat bolalari Forsiy podsholar haqida ko‘proq bilishini istaydi. Kaykovusning novatorligi shundaki u kitobga o‘z davrida har qanday farzand bilishi lozim bo‘lgan dunyoviy bilimlar va o‘sha zamonda yoshlar orasida duch kelingan muammolarga ham alohida o‘rin ajratdi. Xususan, Mazah qilmoq, shatranj, narda o‘ynash odoblari, sharob ichish, ovga chiqish, chavgon o‘ynash, biz bugun taym-menejment deb atayotgan vaqtni to‘g‘ri taqsimlash ilmi, bugun marketing nomini olgan tijorat ilmi (21- bob – mol jam etmoq zikrida, 24-bob – uy va yer sotib olmoq, 25- bob – Chahorpoy (ot) sotib olmoq zikrida, 32-bob – Tijorat va bozorgonlik rasmi zikrida boblarida bu haqida batafsil ma‘lumot berilgan)haqida ham o‘z tajribasiga asoslanib qiziqarli fikrlar beradi va shunga oid hikoyatlar keltiradi. Bundan tashqari, Kaykovus o‘z davrida muhim sanalgan fanlar va kasblar haqida ham fikr yuritadi. U insonning ushbu bilimlarni egallashi uchun zarur bo‘lgan asosiy fazilatlarini ta‘kidlab, turli boblarda yoritadi. Masalan, 33-bobda tibbiyot, 34-bobda astronomiya va geometriya, 35-bobda shoirlik, 36-bobda hofizlik va sozandalik, 38-bobda podshoga nadimlik, 39-bobda dabirlik va kotiblik, 40–43-boblarda esa harbiy boshqaruv, davlat boshqaruvi va dehqonchilik haqida o‘z qarashlarini bildiradi. Aslida, Kaykovus ilmni diniy va dunyoviyga ajratmaydi, balki har ikkisini ham o‘z zamonida farzandni tarbiyalashda lozim bo‘lgan yaxlit ilm sifatida qaraydi. Ammo dunyo saroyi ichida toatni unutmazlikka chorlab, quyidagi fikrni keltiradi:

Bu jahon bir ziroatgohdur, har nima eksang, shuni o'rasan va har na so'z desang, shuning javobin eshitursan. Degilkim, dunyo joyi foniy va oxirat saroyi boqiydur. Bu joyda iffatli, parhezkorlarning himmati she'rlarning himmatidekdur. It har saydникim olsa, o'sha joyda yer. Sher saydniki olsa boshqa joyda yer. Bu oriyat saroyi sening sadgohingdur va Tangri Taoloning ibodati sening saydingdur. Agar dunyo saroyida toat saydini inkor qilsang, oqibatining mujibi bo'lur (Kaykovus, 2018:16-bet).

Shu bilan birgalikda farzand ota-onasi kim, nasl-nasabi qanday bo'lishidan qat'i nazar hunar o'rganishga targ'ib qilinadi: Bilursanki, xori mug'ilonning (tikanli buta) tani bordur, ammo soyasi yo'qdur. Hunarsiz kishi ham xori mug'ilon yanglig' na o'ziga va na o'zgaga foyda berur (Kaykovus, 2018:32-bet).

Asarda muallif duch kelgan kerak, nokerak ilmni emas amaliy ahamiyatga ega ilmni o'rganishga chaqiradi. U inson uchun eng qimmatli boylik – vaqt ekanligini ta'kidlab, uni foydali kasb-hunar o'rganishga yo'naltirish zarurligini ilgari suradi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar va nufuzli universitetlarda eskirgan kasblarning o'rni inson tafakkuri va ijodkorlik qobiliyatiga asoslangan yangi yo'nalishlar egallayotgani kuzatilmogda. Bugungi kunda ko'plab kasblarni texnologiyalar egallayotgani inobatga olinsa, Kaykovusning "Qanday hunarni o'rganish kerak?" degan savoli yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi.

"Barcha hunardin so'z hunari yaxshiroqdir, nedinkim, hamma maxluqotdin odam yaxshiroq yaraldi va o'zga jonivorlardin odam o'n daraja ziyodadur va bu o'n daraja odamning badanida hamisha bordur. Beshi tashida zohirdur, beshi ichida pinhondur. Ul pinhon narsalar: biri bir narsani yod olmoq; biri hamisha esda saqlamoq; biri taxsaryul (xayolotning kengligi), biri tahavvur (mulohazakorlik, shiddat bilan fikrlash), biri takallum (so'zlash). Ammo ul beshtakim tashida zohirdur; bu zavq, ya'ni eshitmoq, ko'rmoq, hid bilmoq, totmoq, siypalamoq ya'ni sezuv. Shularni bilg'oningdan so'ng tilingni yaxshi hunar bila o'rgatgil" (Kaykovus, 2018: 34-bet).

Kaykovus "Qobusnoma" asarining 10-bobida vaqtni samarali taqsimlash masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Muallif inson vaqtni rejalashtirish orqali muvaffaqiyat sari intilishi mumkinligini ta'kidlaydi hamda uni podshoh darajasiga tenglashtiradi. Kaykovus o'z tajribasiga tayangan holda, vaqt taqsimotida avom va donishmandlar o'rtasidagi tafvutni quyidagicha izohlaydi: avom tartibsiz harakat qiladi va vaqtini nazorat qila olmaydi, aqlli insonlar esa har bir ish uchun belgilangan vaqt ajratadi, shuningdek, kecha va kunduzni 24 soatga bo'lib, ishlarni tartibli amalga oshiradi. Muallif insonni vaqtni to'g'ri boshqarish orqali ommaviylikdan ajralib, yuqori maqomga erishishga undaydi. Bu qarashlar zamonaviy fan va menejment nazariyalariga hamohang bo'lib, bugungi kunda samarali vaqt taqsimlash va rejalashtirish muhim kompetensiyalar sirasiga kiradi.

Bundan tashqari, "Qobusnoma"ning 35-bobi o'z davrida she'rga qo'yilgan talablar va estetik mezonlar haqida muhim ma'lumotlar beradi. Kaykovus she'r yozishda xalq uchun tushunarli va foydali bo'lgan uslubni targ'ib etadi. U murakkab va tushunarsiz iboralardan foydalanishni tanqid qiladi hamda badiiy san'at faqatgina elita vakillari uchun emas, balki keng ommaga mo'ljallangan bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Muallifning "O'zgalar sharhiga muhtoj bo'lgudek so'zni aytmag'il" degan fikri san'atning muloqot vositasi sifatida xizmat qilishi lozimligi haqidagi qarashlari bilan bog'lanadi. She'riyatga qo'yilgan ushbu talablarni bolalar adabiyotiga ham tatbiq etish mumkin. Chunki bolalar uchun yozilgan asar ularning yoshiga mos, tushunarli, ohangdor va yodda qoluvchi shaklda bo'lishi muhim omillardan biridir. Aks holda, matn bolalar uchun qiziq bo'lmaydi va adabiy saralashning ilk bosqichidayoq o'z o'quvchisini yo'qotishi mumkin.

Kaykovusning "Qobusnoma" asari misolida tahlil qilinganda, mumtoz adabiyotda bolalar va o'smirlar uchun mo'ljallangan asarlar diniy-tasavvufiy, siyosiy, badiiy hamda ijtimoiy-maishiy mavzularni qamrab olib, o'z davrining ilmiy-intellektual qarashlarini aks ettirgani kuzatiladi. Ushbu asarning mazmuni va uslubi uni o'smirlar uchun ensiklopedik qo'llanma sifatida baholash imkonini beradi. An'anaviy jihatdan bunday asarlar Qur'oni Karimning Luqmon surasi ta'sirida shakllanib, ota nasihati shaklida yozilgan bo'lib, keyinchalik nasihatimiz adabiyotning rivojlanishiga zamin yaratgan.

Mumtoz bolalar adabiyotining o'ziga xos xususiyati shundaki, bunday asarlar qomusiy xarakterga ega bo'lib, nasriy va nazmiy parchalar uyg'unligida sinkretik shaklda ifodalangan. Ular nafaqat badiiy-estetik qiymatga ega, balki ta'limiy va axloqiy qo'llanma sifatida ham foydalanilgan. Ushbu janrdagi asarlarning mazmuniy mohiyatini yaxshilikka undash va yomonlikdan qaytarish g'oyasi tashkil etgan. Kaykovusning novatorligi shundaki, u yosh avlod uchun zarur bo'lgan bilim va hayotiy tajribalarni tizimli holda ifodalab, asarni pedagogik va axloqiy meros sifatida taqdim etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adams, G. (1986). *The First Children's Literature? The Case for Sumer*. *Children's Literature* 14, 1-30. <https://dx.doi.org/10.1353/chl.0.0533>.
2. Barakayev, R. (2011). *O'zbek bolalar adabiyoti qachon maydonga kelgan?* In B. Karimov (Ed.), *O'zbek adabiy tanqidi antologiyasi* (pp. 386–396).
3. G'azzoliy, A. H. (2005). *Ey, farzand* (Y. Eshbek, Trans.). Toshkent: Movarounnahr.
4. Kaykovus. (2018). *Qobusnoma* (S. Dolimov va U. Dolimov, Eds.). Toshkent: Yangi asr avlodi.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. (2022). *Tafsiri Hilol*. Toshkent: Hilol-Nashr.
6. Jomiy, A. (1979). *Bahoriston* (Sh. Shomuhamedov, tarjimai). Toshkent: Yosh gvardiya.
7. Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. Norton.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
9. Wickens, G. M. (1984). *Aklat-e Jalali*. In *Encyclopaedia Iranica* (Vol. I, Fasc. 7, p. 724). London: Routledge & Kegan Paul.
10. Wickens, G. M. *AKLĀQ-E MOHSENĪ*. *Encyclopaedia Iranica* (Vol. I/7, pp. 724–725).
11. Добролюбов, Н. А. (1937). *Полное собрание сочинений* (Том 4). Москва: Академия наук СССР.